

QAROVSIZ VA NAZORATSIZ QOLGAN VOYAGA YETMAGANLARNI HIMOYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Adhamqulov Egamnazar Muhammadi o‘g‘li

Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi yo‘nalishi
2-bosqich talabasi

Agar bir yillik foydani ko‘zlasangiz, sholi eking,
agar ellik yillik fodani ko‘zlasangiz daraxt eking, gar yuz yillik foydani
ko‘zlasangiz farzand tarbiyasiga e’tiborli bo‘ling.

Chin hikmati

Annotatsiya: Ushbu maqolada qarovsiz va nazoratsiz qolgan voyaga yetmaganlarni himoya qilishning huquqiy asoslari bayon qilingan. Unda qarovsiz va nazoratsiz bola tushunchalariga izoh berilib, bunday bolalar toifalarga ajratib o‘rganilgan. Hamda qarovsiz va nazoratsiz qolgan bolalarni huquqiy himoya qilishda oila, mahalla, ta’lim muassasasalari va milliy gvardiyaning hamkorligi masalalari yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: bola, voyaga yetmaganlar, milliy gvardiya, nazoratsiz bola, qarovsiz bola, huquqiy asos, ta’lim muassasasalari, oila, mahalla, qonun.

Hayotimizda ota-ona, oila, jamiyat e’tiboridan chetda qolgan qarovsiz bolalar toifasi ham uchraydi. Ular ota-onalari bilan bir xonadonda turmush kechirsalar ham oiolaviy aloqalar juda zaiflashgan yoki mutlaqo barbod bo‘lgan vaziyatda yashaydilar. Kerakli vaqtda qarov va parvarishning yo‘qligi, rivojlanib kelayotgan shaxs ehtiyojlari va manfaatlariga beparvolik, ota-onalar tomonidan e’tiborsiz munosabatda bo‘lish qarovsiz bolaning psixofizik rivojlanishiga, axloqiy taraqqiyotiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Nazoratsiz bola deganda ota-ona yoki ota-ona o‘rnini bosuvchi shaxslar tomonidan voyaga yetmaganni ta’minlash, tarbiyalash va unga ta’lim berish bo‘yicha

o‘z majburiyatlarini bajarishdan bo‘yin tovlaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik oqibatida xulq-atvori nazoratsiz qolgan voyaga yetmagan tushuniladi. Qarovsiz bola deganda esa aniq yashash joyi bo‘lmagan nazoratsiz qolgan voyaga yetmagan tushuniladi. Qarovsiz va nazoratsiz qolgan voyaga yetmaganlarni quyidagi toifalarga ajratib, o‘rganishimiz mumkin:

1) Turli xildagi vaziyatlar ta’sirida muntazam ko‘chada yashaydigan bolalar. Bular bir oydan ortiq ko‘chada yashovchi bolalar.

2) Vaqti-vaqti bilan ko‘chada yashaydiganlar. Bu bolalarning ko‘chadagi hayoti bir necha kundan bir necha haftagacha cheklangan. Ushbu toifadagi bolalar ota-onalarining surunkali ichishidan ko‘chaga chiqib ketadilar.

3) Uyida yashaydigan, lekin ehtiyojlarini ko‘chada qondiradiganlar.

O‘rganilgan va tahlil qilingan holatlar shuni ko‘rsatadigan birinchi toifadagi bolalar shahar ko‘chalarida unchalik ko‘p emas. Asosan ular qishloq joylaridan, ba’zi hollarda boshqa respublikalardan ishlab pul topish va yangi taassurotlar olish maqsadida kelishadi. O‘smirlarning boshqa bir qismi esa uy-joysiz qolgan, ishlab pul topishga kelgan, lekin hali hech qayerga joylasha ololmagan ota-onalari bilan kata shaharlarga kelib qolishadi. Ota-onalardan ko‘ra o‘smirlar ko‘chada yashash ko‘nikmasini ko‘proq orttiradilar, bozorda arava tashiydilar, suv va shukabi mayda narsalar sotadilar, avtomobil yuvish shohobchalarida ishlashadi va h.k. Biroq ayrim hollarda ular o‘g‘irlik malakasini egallashi ham mumkin. Natijada jiddiy xavf-xatarga yo‘liqadilar. Ikkinchi toifadagi qarovsiz bolalar erkin turmush tarzini tanlagan o‘smirlar. Bu kabi bolalar bugungi jamiyatda juda kam uchraydi. Ular asosan spirtli ichimliklar va narkotik moddalar iste’mol qilishga harakat qilishadi. Mana shu yo‘l ularning kelajagiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Uchunchi toifadagi bolalarni ko‘chalarda ko‘p uchratishimiz mumkin. Umumiy holatda ularni qarovsiz bolalar sifatida atash mumkin emas. Chunki ularning ota-onalari bor. Ular bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazmaydi. Uyida ota-onasi ular bilan birga vaqt o‘tkazmaydi, ota-onalar pul topish bilan ovora...

Qarovsiz va nazoratsiz qoldirilgan bolalar bilan birga tizimli ishlarni tashkil qilish, bu borada nafaqat “oila, mahalla va ta’lim muassasasalari” hamkorligi, balki milliy gvardiya bilan ham hamkorlik yaxshi samara beradi. Chunki milliy gvardiyaning vazifalari tarkibiga quyidagilar ham kiradi: jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari, erkinliklari hamda qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish; huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish, shu jumladan mazkur huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish; jamoat tartibini saqlash.[1] Bu to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 18-noyabrda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to‘g‘risida”gi O‘RQ-647-son qonuni bayon etilgan. Demak, qarovsiz va nazoratsiz qolgan voyaga yetmaganlarni himoya qilishning huquqiy asoslariga ushbu qonunni kiritishimiz hamda ularga nisbatan sodir etiladigan huquqbuzarliklarni oldini olishda milliy gvardiyaning alohida o‘rni va vazifalari borligini e’tirof etishimiz kerak bo‘ladi. Shuningdek 1999-yil 17-iyunda xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan qabul qilingan “Bolalar mehnatining eng yomon shakllari to‘g‘risida”gi 182-konvensiyasini hamda O‘zbekiston Respublikasining 2008-yil 7-yanvarda qabul qilingan “Bola huquqlari kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son qonuni, 2010-yil 29-sentyabrda qabul qilingan “Voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to‘g‘risida”gi O‘RQ-263-son qonuni ham keltirishimiz mumkin.

“Bola huquqlari kafolatlari to‘g‘risida”gi qonun voyaga yetmaganlarni huquq va erkinliklari to‘la kafolatlaydi. Jumladan, ularning ta’lim, mehnatga oid munosabatlaridagi ishtirokini qonuniy himoya qiladi. Shuningdek bu qonun ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo‘lgan bolalarni huquqlarini ham himoya qiladi. “Voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonun esa voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi.

Voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasiga doir faoliyatning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: voyaga

yetmaganlar nazoratsizligi, qarovsizligi, ular tomonidan huquqbuzarliklar yoki boshqa g‘ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etilishining oldini olish, ularga imkon beradigan sabablar va shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etish; voyaga yetmaganlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta‘minlash; voyaga yetmaganlarda qonunga itoatkorlik xulq-atvorini shakllantirish; ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo‘lgan voyaga yetmaganlar va oilalarni ijtimoiy-pedagogik reabilitatsiya qilish; voyaga yetmaganlarni huquqbuzarliklar yoki boshqa g‘ayriijtimoiy xatti-harakatlarni sodir qilishga jalb etish hollarini aniqlash va ularga barham berish.

“Bolalar mehnatining eng yomon shakllari to‘g‘risida”gi 182-konvensiyaga voyaga yetmagan bolalarning og‘ir turdagi mehnatga jalb qilinishining oldini olishga qaratilgan normalar kiritilgan. Bunda bola savdosi, bolani qishloq xo‘jaligi ishlariga, pornografik mahsulotlar oldi-sotdisiga jalb etish og‘ir mehnat turiga kiritilganligi qayd etilgan.

Demak, voyaga yetmaganlarni har tomonlama kamol topishi uchun ularni sog‘lig‘iga, tarbiyasiga ta‘sir ko‘rsatuvchi tashqi va ichki muhit ta‘siridan himoya qilishimiz darkor. Bunda oila, mahalla, ta‘lim muassasalari hamda milli gvardiya hamkorligini kuchaytirish darkor. Jamoat tartibini saqlash vazifani bajaruvchi milliy gvardiya xodimlari qarovsiz va nazoratsiz qolgan voyaga yetmaganlar haqidagi ma‘lumotlarni o‘z vaqtida oila, mahalla va ta‘lim muassasalariga yetkazishi va olib borilgan ishlarni doimiy nazorat qilishi orqali ularni huquqiy himoya qilish choralarini amalga oshirish mumkin bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to‘g‘risida”gi O‘RQ-647-son qonuni. <https://lex.uz/docs/-5128310>
2. O‘zbekiston Respublikasi “Bola huquqlari kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-sonli qonuni. 2008-yil 7-yanvar. <https://lex.uz>.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-5618-sonli Farmoni. 2019 yil 9 yanvar. <https://lex.uz>

4. Ismailov I., Ziyodullayev M., Israilova N., Azimova F. Voyaga yetmaganlar nazoratsizligi va huquqbuzarliklarning oldini olish. O‘quv-amaliy qo‘llanma. T.2011.